

PROTOCOLO PARA ELABORAÇÃO DE SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS

1. Título:		
Agendamentos de consultas na atenção primária: síntese de evidências para políticas - Protocolo		
2. Palavras-chave (no máximo seis):		
Atenção Primária à Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde; Agendamento de Consultas; Sistema Único de Saúde; Política Informada por Evidências;		
3. Data do início: 01/08/2022	4. Data do fim: 10/02/2023	
5. Financiamento:	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
6. Conflitos de interesse:	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
7. Equipe de pesquisa:		
Autores (as):	Instituição vinculada:	e-mail:
Sanni Silvino Parente	Instituto de Saúde	parentesanni@gmail.com
Maritsa Carla de Bortoli	Instituto de Saúde	maritsa@isaude.sp.gov.br
Cintia de Freitas Oliveira	Instituto de Saúde	cintia.oliveira@isaude.sp.gov.br
Bruna Carolina Araujo	Instituto de Saúde	bruna.araujo@isaude.sp.gov.br
8. Objetivo:		
Identificar intervenções efetivas para melhorar o agendamento de consultas na Atenção Básica.		
9. Estratégia de priorização de problema a ser utilizada:		
<p>O problema foi identificado a partir do levantamento de informações colhidas em reuniões de equipe e reuniões com a gestão local da UBS Ilha Caraguatá, em Cubatão. Nesse serviço a principal estratégia de gerenciamento das agenda médicas é por meio de consultas agendadas pelos usuários na recepção da unidade. As agendas são liberadas para marcação a cada bloco de quinze dias e com liberação da data com um mês de antecedência. Apenas 25% das vagas são destinadas às demandas espontâneas que possam surgir no dia da consulta, mediante triagem da enfermeira da equipe. É de interesse da gestão municipal que a demanda reprimida seja resolvida e que a população tenha acesso garantido ao profissional sempre que for necessário. Portanto, a gestão da UBS levantou como uma prioridade a identificação de estratégias efetivas para resolução do problema, que se adequassem à realidade local, e que fossem passíveis de implementação.</p>		
10. Problema de saúde elencado:		
<p>O nível primário de atenção à saúde tem como um de seus atributos essenciais o acesso de primeiro contato ao sistema de saúde, configurando-o como um serviço que necessita dispor de estratégias e ferramentas de otimização e constante melhoria a um acesso qualificado e capaz de ordenar o fluxo de pessoas através das linhas de cuidado. Nesse contexto, ferramentas de distribuição de consultas usualmente utilizadas em outros níveis de assistência, à exemplo o uso da totalidade das vagas para demandas programadas como no nível secundário, não é capaz de assistir às necessidades de uma população que utiliza esse nível de atenção como porta de entrada preferencial para o serviço de saúde. Dessa forma, é necessário que se identifique as melhores estratégias de oferta e agendamento das vagas de consultas.</p>		
11. Pergunta de pesquisa:		
Quais são as estratégias efetivas de agendamento de consultas que possibilitam melhor acesso dos usuários aos serviços de atenção primária à saúde?		
12. Estruturação da pergunta de pesquisa (Acrônimo escolhido e descrição da pergunta estruturada):		
P (População): Usuários dos serviços de atenção primária C (conceito): intervenções efetivas para agendamento de consultas C (contexto): atenção primária à saúde		

13. Critérios de inclusão:				
1) Revisões sistemáticas, com qualquer abordagem (qualitativa, quantitativa ou mista), revisões rápidas ou síntese de evidências para políticas que apresentem resultados sobre intervenções na atenção primária à saúde. Na ausência dos anteriores, estudos primários de intervenção.				
2) Estudos publicados em português, inglês ou espanhol.				
3) Estudos com texto completo disponível.				
4) Estudos de intervenções efetivas				
14. Critérios de exclusão:				
1) Estudos que não tragam informações sobre intervenções relativas aos agendamento de consultas				
2) Estudos conduzidos em cenários que não apresentam características semelhantes ao do nível primário de atenção à saúde				
3) Estudos em outros idiomas				
4) Estudos com textos completos indisponível				
5) Protocolos				
6) Estudos primários				
7) Revisões de literatura				
8) Revisões de escopo				
9) Revisões integrativas				
15. Bases de dados:		16. Literatura adicional		
<input type="checkbox"/> PubMed		<input type="checkbox"/> Google Scholar web search		
<input type="checkbox"/> BVSsalud				
<input type="checkbox"/> Cochrane				
<input type="checkbox"/> Embase				
<input type="checkbox"/> Epistemonikos				
<input type="checkbox"/> Scopus				
<input type="checkbox"/> Health Systems Evidence				
<input type="checkbox"/> Web of Science				
<input type="checkbox"/> Social Systems Evidence				
<input type="checkbox"/> CINAHL				
17. Estratégia de Busca (Base padrão):				
Número	Bases de Dados	Estratégia de Busca	Resultado	Horário
#1	PubMed	("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare") AND ("Appointments and Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient") Filters: Meta-Analysis,	202	17/08/2022 15:33

		Systematic Review	
#2	BVSalud	("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare") AND ("Appointments and Schedules" OR appointment OR "Appointment, Patient" OR appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR schedule OR "Schedule, Patient" OR schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient") AND (type_of_study:("systematic_reviews" OR "policy_brief" OR "sysrev_observational_studies" OR "overview" OR "structured_summary_of_systematic_review"))	265
	Scopus	(TITLE-ABS-KEY ("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare") AND TITLE-ABS-KEY ("Appointments and Schedules" OR appointment OR "Appointment, Patient" OR appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR schedule OR "Schedule, Patient" OR schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient") AND TITLE-ABS-KEY ("Systematic Review" OR "Review, Systematic"))	141
	Embase	('primary health care':ti,ab,kw OR 'care, primary':ti,ab,kw OR 'care, primary health':ti,ab,kw OR 'health care, primary':ti,ab,kw OR 'healthcare, primary':ti,ab,kw OR 'primary care':ti,ab,kw OR 'primary healthcare':ti,ab,kw) AND ((appointments:ti,ab,kw AND schedules:ti,ab,kw OR appointment:ti,ab,kw OR 'appointment, patient':ti,ab,kw OR appointments:ti,ab,kw OR 'appointments, patient':ti,ab,kw OR 'patient appointment':ti,ab,kw OR 'patient appointments':ti,ab,kw OR 'patient schedule':ti,ab,kw OR 'patient schedules':ti,ab,kw OR schedule:ti,ab,kw OR 'schedule, patient':ti,ab,kw OR schedules:ti,ab,kw) AND appointments:ti,ab,kw OR 'schedules, patient':ti,ab,kw) AND ('meta analysis'/de OR 'systematic review'/de OR 'systematic review topic'/de)	64
	Web of Science	"Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" (Tópico) AND "Appointments and Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient	265

		Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient" (Tópico) and Artigo de revisão (Tipos de documento)	
	Cochrane library	"Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" in Title Abstract Keyword AND "Appointments and Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient" in Title Abstract Keyword - (Word variations have been searched) Cochrane Reviews	19
	Epistemonikos	(title:(("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare")) OR abstract:(("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare"))) AND (title:(("Appointments AND Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules AND Appointments" OR "Schedules, Patient")) OR abstract:(("Appointments AND Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules AND Appointments" OR "Schedules, Patient")))) OR abstract:(title:(("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare")) OR abstract:(("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare"))) AND (title:(("Appointments AND Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules AND Appointments" OR	92

		"Schedules, Patient") OR abstract:(("Appointments AND Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules AND Appointments" OR "Schedules, Patient")))) Revisões sistemáticas		
	CINAHL	"Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare") AND ("Appointments and Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient") AND ("Systematic Review" OR "Review, Systematic")	68	
	Health Systems Evidence	("Primary Health Care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare") AND ("Appointments and Schedules" OR Appointment OR "Appointment, Patient" OR Appointments OR "Appointments, Patient" OR "Patient Appointment" OR "Patient Appointments" OR "Patient Schedule" OR "Patient Schedules" OR Schedule OR "Schedule, Patient" OR Schedules OR "Schedules and Appointments" OR "Schedules, Patient") Evidence briefs for policy, Overviews of systematic reviews, Systematic reviews of effects, Systematic reviews addressing other questions	74	
	Google Acadêmico	"primary health care" AND (Appointments OR Schedules) AND "systematic review"	300	

18. Descrever o processo de seleção adicionando as informações sobre revisão cruzada, leitura independente, consenso das divergências e leitura completa dos estudos incluídos:

Os revisores avaliarão, em dupla e de forma independente, os títulos e resumos para verificar adequabilidade aos critérios de inclusão e exclusão. Divergências que possam surgir serão resolvidas por consenso. Após a triagem, na etapa de elegibilidade, a leitura dos textos completos será realizada por dois revisores independentes, e divergências serão sanadas por consenso. Para ambas as etapas, de seleção e elegibilidade, uma amostra de estudos será selecionada para calibração dos critérios de inclusão e exclusão. Ambas as etapas serão realizadas com o apoio do aplicativo Rayyan. Os estudos incluídos serão extraídos por um revisor e checados por outro. Será elaborada uma planilha de extração no software Excel, e serão coletadas informações sobre: autor/ano; objetivo do estudo; características do estudo; principais achados; avaliação da qualidade metodológica; proporção de estudos que incluíram a população-alvo; proporção de estudos realizados em países de baixa e média renda; proporção de estudos com foco no problema; último ano de busca; considerações sobre equidade e implementação das estratégias, quando disponível; limitações; e lacunas.

19. Ferramenta de avaliação de qualidade metodológica e do grau de confiança da evidência (Ex: AMSTAR – 2, Robis, Critical appraisal JBI, GRADE-CERQual e etc.)

A avaliação da qualidade metodológica será realizada por dois revisores de forma independente, com resolução dos conflitos por consenso, conforme os critérios do instrumento Assessment of Multiple Systematic Reviews 2 (AMSTAR 2). Esse instrumento classifica, ao final da análise de 16 itens, a confiança da revisão em: “alta”, “moderada”, “baixa” ou “criticamente baixa”.

20. Estratégia de síntese de dados (Relatar uma abordagem geral sobre o planejamento para o processo de extração dos resultados. Quando apropriado, deve ser dado um breve resumo da abordagem analítica)

As intervenções serão agrupadas por similaridade de conteúdo, diferenciadas por categorias conforme análise dos pesquisadores. As opções para lidar com o problema serão apresentadas com as seguintes características: benefícios das intervenções; danos potenciais; custo-efetividade em relação à solução atual; incertezas; percepções e experiências dos atores sociais. Nessa revisão não serão incluídas recomendações à gestão.